

ACBA

Associació Catalana
de Bioarqueologia

Marian Berihuete, Anna Barberà Berrocal,
Lidia Colominas, Aroa García-Suárez,
Ariadna Nieto-Espinet, Marta Portillo,
Sílvia Valenzuela-Lamas

Protocol de tria de sediments procedents de jaciments arqueològics

Crèdits

Protocol de tria de sediments procedents de jaciments arqueològics

Autores: Marian Berihuete, Anna Barberà Berrocal, Lídia Colominas, Aroa García-Suárez, Ariadna Nieto-Espinet, Marta Portillo, Silvia Valenzuela-Lamas

Disseny: beltime.net

Edita: ACBA – Associació Catalana de Bioarqueologia
Barcelona, desembre 2025

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20093989>

www.bioarqueologia.cat

 ACBA_BIOARQ

Amb el suport del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya:

Índex

1. Introducció 4

1.1 Eines necessàries 5

2. Separació i selecció de materials: la tria 6

2.1 Mètodes de processament del sediment 6

2.2 Materials recuperats segons fracció 7

2.3 Conservació i emmagatzematge 8

2.4 Etiquetatge 8

3. Tipus de materials que podem recuperar 9

3.1 Restes arqueobotàniques (flora) 9

3.1.1 Llavors i fruits 10

3.1.2 Carbons de fusta 10

3.1.3 Estructures vegetals d'emmagatzematge subterrani (USOs) 10

3.1.4 Restes amorfes carbonitzades i restes adherides a peces ceràmiques 11

3.1.5 Restes de bolets 11

3.2 Restes arqueozoològiques (fauna) 12

3.2.1 Distinció entre ossos i materials no biològics 13

3.2.2 Distinció entre restes de diferents grups animals 13

3.2.3 Mamífers 14

3.2.4 Peixos 15

3.2.5 Aus 15

3.2.6 Amfibis i rèptils 16

3.2.7 Acumulacions de microfauna d'origen rapinyaire 16

3.2.8 Restes fecals 17

4. Bibliografia 18

1

Introducció

Les restes bioarqueològiques i els sediments arqueològics constitueixen arxius finits i no renovables. Per això, les decisions de recuperació i mostreig preses durant l'excavació condicionen directament la qualitat de les reconstruccions sobre dieta, economia, entorn, demografia i usos de l'espai al passat (p.ex. Scheel-Ybert et al. 2006; Rebolledo et al. 2021; Kabukcu i Chabal 2020; Mallol et al. 2025; Costanzo et al. 2024). **Cada vegada que no es recull sediment arqueològic durant una excavació, es perd informació clau**, especialment perquè moltes restes (carpològiques, ictiofaunístiques, etc.) tenen una mida reduïda o, fins i tot, microscòpica, i poden passar desapercebudes a ull nu.

A més, els protocols improvisats o *ad hoc* poden introduir biaixos de representativitat: infrarepresentació d'espècies petites o fràgils, distorsions en la composició de carbons i llavors, o pèrdua de microrestes i senyals biomoleculars preservades al sediment. Per aquest motiu, **és imprescindible establir un protocol de recollida de sediment a l'hora d'excavar un jaciment**. Cal integrar el mostreig en el disseny de la intervenció (definint contextos, volums, registre i estratègia de selecció) i, quan sigui possible, aplicar dissenys de mostreig sistemàtics i comparables (p.ex. Tarongi et al. 2025; ACBA 2011; Buxó i Capdevila et al. 2003).

Una vegada recollit el sediment, la recuperació de macrorestes s'optimitza amb diferents tècniques que minimitzen el grau de fricció entre materials i permeten treballar amb llums de malla adequades (p.ex. flotació manual i rentat per decantació/*wash-over*), ja que la mida del garbell i l'estratègia de recuperació

afecten fortament l'abundància i la composició de les restes recuperades. Paral·lelament, el sediment pot conservar també evidències d'alta resolució (microestratigrafia i biomarcadors), fet que reforça la necessitat de mostrejar i documentar amb criteris de conservació i d'anàlisi des de les diferents disciplines (p.ex. Mallol et al. 2025; Costanzo et al. 2024). Seran les persones especialistes que tractin aquests materials i l'equip responsable de la intervenció qui decidirà quin mètode és el més adequat en funció de cada cas i tipus d'excavació.

Un cop el sediment ha estat processat segons el protocol recomanat, cal fer la tria dels diferents tipus de restes recuperades (llavors, ossos, carbons, petxines, etc.) i garantir-ne una conservació i un etiquetatge correctes per tal que arribin a l'especialista més adient. El present document pretén donar unes **pautes pràctiques per facilitar el treball de tria**, i millorar la classificació preliminar dels diferents tipus de restes. L'objectiu és maximitzar la recuperació i qualitat del registre bioarqueològic del nostre país.

1.1 Eines necessàries

Per fer la tria del sediment arqueològic és recomanable disposar del següent material (Fig. 1):

1. Plats plans grans o safates (preferiblement de color clar)
2. Pinzells o bastonets de fusta
3. Pinceres d'entomologia
4. Plaques de Petri
5. Lupa binocular
6. Bosses de plàstic amb tancament zip o envasos rígids (p.ex. tubs tipus *Eppendorf*)
7. Llapis per escriure a les etiquetes de Tyvek o de paper
8. Etiquetes de Tyvek o de paper
9. Rotulador indeleble per l'etiquetatge de bosses i envasos

Figura 1.
Exemple d'eines
per fer la tria.
Foto: ABB.

2 Separació i selecció de materials: la tria

Segons el mètode de processat del sediment que s'utilitzi, les restes bioarqueològiques es trobaran distribuïdes en una o altra fracció granulomètrica. La correcta identificació, tria i conservació d'aquestes fraccions és clau per garantir una recuperació òptima del registre bioarqueològic.

2.1 Mètodes de processament del sediment

L'Associació Catalana de Bioarqueologia ha editat una guia disponible en accés obert a través del [web de l'Associació](#) amb explicacions i il·lustracions detallades sobre com processar els sediments per tal de recuperar restes bioarqueològiques (Tarongi et al. 2025). A més, recomanem deixar una bosseta de sediment sense flotar (60 gr. aproximadament; equivalents a unes 4 cullerades soperes) com a testimoni de sediment per a futurs estudis. Aquí s'anomenen els principals mètodes de processament per contextualitzar la posterior feina de tria.

→ Flotació

Mitjançant la flotació (Tarongi et al. 2025, p. 18) s'obtenen dues fraccions principals:

- la **fracció pesada**, formada per les restes que no han flutat i que es recullen habitualment en un garbell de, com a mínim, 2 mm;
- la **fracció lleugera**, que es recull en garbells de diferents llums de malla (normalment entre 2 mm i 0,3 mm), en funció dels objectius científics de l'excavació i/o la recerca.

És recomanable revisar la fracció pesada, ja que algunes restes bioarqueològiques poden no haver flutat. A la fracció lleugera s'hi recuperen principalment carbons, llavors, restes de bulbs i tubercles, insectes, oogonis de fongs (p.ex. *Cenococcum* sp.), closques de petits mol·luscs, restes de microfauna, o petites peces d'indústria (p.ex. denes), entre altres. Les fraccions inferiors a 1 mm s'han de triar obligatòriament amb lupa binocular. Per fraccions superiors (p.ex. 2 mm), és aconsellable tenir una lupa a mà per tal de poder resoldre dubtes o fer les comprovacions necessàries.

→ Garbellament

En el garbellament (Tarongi et al. 2025, p. 16), totes les categories de restes presents a la mostra apareixen juntes, si bé la seva distribució canvia segons la mida de la llum de malla utilitzada. Per aquest motiu, cal extremar la cura en la recuperació de les restes carpològiques, ja que, per la seva fragilitat, es poden fragmentar fàcilment, o perdre's per manca d'identificació visual.

El garbellament, tant en sec com amb aigua, és en general menys recomanable, ja que pot afectar la preservació de les restes arqueobotàniques. Per aquest motiu, només s'hauria d'emprar quan les condicions logístiques (manca d'aigua i/o impossibilitat de transportar les mostres) ho exigeixin, o quan es consideri més adequat per al tipus de restes, com en el cas de materials orgànics preservats per dessecació).

→ Decantació (wash-over)

La decantació és la millor opció per a la recuperació de les restes arqueobotàniques, especialment en contextos on aquestes s'han preservat embegudes en aigua. Tanmateix, és una tècnica que requereix temps de processament i no permet treballar amb grans volums de sediments.

Com en el cas de la flotació, les restes bioarqueològiques es recullen en garbells de diferents llums de malla (p.ex. 2 mm, 0,3 mm, etc.). Cal revisar la fracció inorgànica per comprovar que no hagi quedat cap resta sense decantar, tot i que, generalment, les restes de carbons, llavors, closques i microfauna queden ben separades amb aquest mètode. Igualment, la tria de les fraccions més petites s'ha de realitzar sempre amb una lupa binocular.

Truc!

Per facilitar la tria i optimitzar el temps invertit, és aconsellable posar quantitats moderades de sediment (p.ex. volum equivalent a mig got d'aigua) al plat o safata de tria, així com començar per un extrem i anar avançant progressivament fins a l'altre. D'aquesta manera és més fàcil assegurar que totes —o gairebé totes— les restes bioarqueològiques han estat triades.

Figura 2.
Diferents llums de malla dels garbells (d'esquerra a dreta): 0,5 mm, 2 mm i 4 mm, amb l'aspecte del material recuperat a cadascuna.

Foto: ABB.

2.2 Materials recuperats segons fraccions

→ Fracció pesada (interior de la cubeta de flotació)

Durant el processament de les mostres de sediment, les restes de fauna acostumen a aparèixer principalment a la fracció pesada (Fig. 2), sobretot en les fraccions de 5 i 2 mm, tot i que alguns elements petits (p.ex. dents de micromamífer) poden aparèixer també a la fracció de 0,5 i 0,3 mm. En aquesta fracció també es recuperen materials més contundents i pesants, que no floten quan es mullen i, per tant, no es decanten als garbells, com ara restes botàniques embegudes en aigua, o restes inorgàniques (fragments de ceràmica, indústria lítica, entre d'altres). A més, en funció del tipus de sediment, també hi poden quedar retingudes restes orgàniques lleugeres.

→ Fracció lleugera (garbells de decantació)

A la fracció lleugera es recuperen principalment materials arqueobotànics d'origen vegetal, però també s'hi poden trobar restes d'ictiofauna, microfauna i/o malacologia terrestre.

- **Garbell de 5 mm:** carbons i fruits de mida més gran; per exemple, restes d'aglans o closques d'avellanes.
- **Garbell de 2 mm:** carbons i llavors de mida mitjana; per exemple, granes de cereal o llegums. En aquesta fracció és recomanable utilitzar una lupa binocular o fer servir una lupa de mà mentre es tria.
- **Garbell de 0,5 mm i 0,3 mm:** carbons i llavors de mida molt petita, que s'han de triar obligatòriament amb lupa binocular; per exemple, granes de cereal com el mill, o llavors de plantes silvestres com la rosella o els blets.

Cuidem el material de laboratori!

Quan s'hagi de triar la fracció pesada, es recomana utilitzar bastonets per separar el sediment. Les pinces d'entomologia –utilitzades per l'anàlisi de restes arqueobotàniques– s'han de reservar per la tria de les restes més lleugeres i fràgils, ja que es fan malbé amb molta facilitat.

Davant del dubte, es recomana guardar qualsevol resta, encara que hi hagi incertesa sobre la seva classificació. Les persones responsables de l'estudi de cada tipus de material seran a temps de descartar-la o reubicar-la, si cal.

Truc!

Per facilitar la identificació de les restes durant la tria, és preferible utilitzar una base de color clar (per exemple, un full de paper blanc, un plat, una safata), de manera que el material –especialment l'arqueobotànic, que generalment es troba carbonitzat– destaquï millor (Fig. 3).

Figura 3.

Grans de cereal carbonitzades col·locades sobre suports de diferents colors per veure'n els contrastos.

Foto: ABB.

2.3 Conservació i emmagatzematge

En tots els casos, és preferible guardar les restes en contenidors rígids (tubs tipus *Eppendorf*, capsetes o potets de plàstic). Si no es disposa d'aquest material, es poden utilitzar petites bosses de plàstic amb tancament zip, que s'hauran de guardar dins d'una capsa destinada exclusivament a aquest tipus de material, evitant posar-hi pes a sobre.

No és necessari embolicar les restes en paper d'alumini. Tanmateix, si s'identifiquen restes especialment fràgils, es recomana fer-ho constar mitjançant una anotació a la bossa o al tub. Per evitar que les restes es moguin dins dels contenidors i es facin malbé en colpejar-se amb el plàstic, es poden immobilitzar, per exemple, amb un petit tros de paper. Aquesta opció és preferible al cotó, ja que aquest pot deixar fibres adherides a les restes.

2.4 Etiquetatge

Molt important!

Com qualsevol altra resta arqueològica, els materials procedents de la tria s'han d'etiquetar correctament. Es recomana utilitzar etiquetes escrites a llapis (mai amb bolígraf o tinta), ja que són mostres que sovint estan humides o que poden entrar en contacte amb aigua, fet que podria esborrar el text amb les informacions de context.

L'etiqueta ha d'incloure les dades de la mostra i de l'excavació (p.ex. jaciment, UE) amb lletra clara i entenedora. El codi de la mostra ha de ser el mateix per a totes les fraccions (flotació, garbellament, etc.), afegint-hi si es tracta de fracció pesada o lleugera, la mida de la llum de malla, i el tipus de material seleccionat. S'ha d'evitar escriure només les dades amb retolador permanent a la bossa on es guardi cada material. No és necessari separar els materials per grups taxonòmics, ja que aquesta tasca correspon a l'especialista. Cal tenir en compte la cronologia dels materials que s'estan triant, ja que en funció dels contextos poden aparèixer diferents tipus de materials (p.ex. restes de vidre o metall en cronologies d'època romana i posteriors).

3

Tipus de materials que podem recuperar

Aquest apartat descriu els principals tipus de restes bioarqueològiques que es poden recuperar a partir del mostreig, el processament i la tria de sediment arqueològic. L'objectiu no és proporcionar criteris d'identificació taxonòmica detallada, sinó facilitar el reconeixement preliminar dels materials, orientar-ne la correcta separació durant la tria, i garantir que arribin a les persones especialistes més adients per al seu estudi.

3.1 Restes arqueobotàniques (flora)

L'estudi de les restes arqueobotàniques és clau per entendre tant l'ús de les plantes cultivades com de les silvestres en les societats del passat. L'estudi d'aquestes restes permet identificar pràctiques agrícoles, activitats de recol·lecció, estratègies d'explotació del medi i usos alimentaris, medicinals o tecnològics de les plantes, així com ampliar la visió sobre la gestió dels recursos vegetals en el passat. A més, aporta informació rellevant sobre el paisatge, el clima i les estratègies d'adaptació humanes, oferint una visió més completa de la interacció entre comunitats humanes i el seu entorn vegetal.

Als jaciments de la península Ibèrica i Balears, l'estat de preservació més habitual de les restes arqueobotàniques és la carbonització, tot i que també es poden conservar embegudes en aigua (contextos humits, com torberes, espais submergits...), dessecades (contextos àrids amb baixa variabilitat de la humitat i la temperatura ambientals), i/o mineralitzades. Independentment del seu estat de preservació, aquestes restes acostumen a ser fràgils i requereixen una tria acurada.

En contextos on es troben carbonitzades, les restes són de color negre –sovint mat, encara que diferents processos tafonòmics també poden fer que es vitrifiquin o que desenvolupin superfícies brillants– i tendeixen a estar fragmentades o fragmentar-se durant el processament i la tria.

Truc!

Si es troben restes que conserven el color original o presenten parts especialment delicades (p.ex. el papus en el cas de les *Asteraceae*) cal sospitar, ja que, probablement, seran intrusions contemporànies.

En contextos on es troben embegudes en aigua, les restes preserven el seu color –tot i que acostuma a ser molt apagat– o tendeixen a adquirir una tonalitat marronosa. Generalment, en aquests casos les restes conserven millor la seva forma i superfície, però són molt fràgils, especialment les de mida més petita. En aquests casos, la recuperació i la tria han d'estar guiades per l'especialista, i en cap cas les restes es poden deixar assecar.

En contextos on es troben dessecades o deshidratades, les restes arqueobotàniques tendeixen a preservar el seu color, però la seva forma i superfície acostumen a desdibuixar-se a causa de la pèrdua d'humitat (s'arruguen i es contrauen). Aquests tipus de contextos també requereixen l'assessorament de l'especialista per determinar la tècnica de recuperació més adient, que normalment no implicarà el contacte amb l'aigua.

En contextos on es troben mineralitzades, les restes preserven la forma, i sovint la superfície, però no pas el color. En aquests casos es tracta de restes dures i, per tant, menys fràgils.

3.1.1 Llavors i fruits

Les llavors i els fruits són un tipus de material que, en la majoria dels casos, només es recupera quan es recull sediment i es processa. La seva recuperació manual durant l'excavació només és possible quan les restes són molt grosses i fàcilment identificables a ull nu (p.ex. quan corresponen a fruits o closques d'aglans) o quan apareixen en acumulacions clares i es poden excavar amb prou cura (p.ex. una acumulació de granes de cereal).

3.1.2 Carbons de fusta

Els carbons de fusta d'arbres i arbustos acostumen a ser de color negre (Fig. 4), i quan es fragmenten tenen un aspecte irregular i brillant. Els fragments sovint presenten aristes i fractures rectes, o bé es trenquen de manera radial. Depenent de la seva mida poden arribar a observar-se els anells de creixement amb l'ull nu. La seva presència al sediment arqueològic és el resultat del seu ús com a combustible o de la gestió de residus (eines trencades, subproductes de la seva fabricació, restes de poda, etc.) per part de les comunitats humanes. L'estat actual de la recerca permet anar molt més enllà de la simple identificació taxonòmica, aprofundint en aspectes com els models de gestió de la fusta i les seves implicacions socials i econòmiques (recol·lecció de fusta morta, tala d'arbres, poda de fruiters, cultiu d'espècies econòmicament útils, etc.).

Figura 4.
Carbons recuperats a la fracció de 4 mm.
Foto: ABB.

3.1.3 Estructures vegetals d'emmagatzematge subterrani (USOs)

L'anàlisi de les restes d'estructures vegetals subterrànies d'emmagatzematge, conegudes com a USOs per les seves sigles en anglès (*underground storage organs*), comparteix algunes característiques amb el material carpològic. Aquestes restes es poden recuperar mitjançant els mateixos mètodes que les llavors i fruits, tot i que cal prestar especial atenció a la seva alta fragilitat a l'hora d'escollir la tècnica de recuperació durant la tria.

Sovint, els USOs es confonen amb fragments de carbons i se seleccionen com a tals. Això pot fer que acabin arribant a l'especialista equivocats o, fins i tot, que no s'estudiïn. Per aquest motiu, és important tenir en compte que els fragments d'USOs solen presentar formes arrodonides, amb cèl·lules visibles de tendència esfèrica, organitzades de manera relacional entre elles. Normalment no són gaire brillants, tot i que poden presentar variacions regionals, i de vegades mostren patrons amb forats irregulars.

Els USOs també poden aparèixer sencers, com a restes que es podrien arribar a confondre amb fruits o llavors, o bé amb formes menys definides. Les tipologies són molt variades (veure Fig. 5) i les cicatrius on s'adheria alguna arrel o d'on sortia la tija de la planta, observables amb lupa binocular, ajuden a identificar-los. Davant del dubte, es recomana separar-los i fer-los arribar als/les especialistes en carpològia o carbons. Aquest tipus de restes, especialment quan apareixen fragmentades, són encara més delicades que els carbons i els fruits, i s'han de manipular amb molta cura per evitar-ne el trencament, ja que com més fragmentades es troben, més difícil és la seva identificació.

Figura 5.
Diferents tipus d'USOs recuperats al jaciment de Coves del Fem, Ulldemolins.
Foto: MBA.

3.1.4 Restes amorfes carbonitzades i restes adherides a peces ceràmiques

En alguns contextos poden aparèixer aglomeracions de llavors o fragments amb poca definició formal, sense distintius anatòmics clars, i amb mides, gruixos i textures molt variables. Aquest tipus de material es coneix en anglès com a ACO (*amorphous charred objects*), i pot correspondre a diferents productes, incloent restes de menjar preparat. Aquestes restes s'han de separar durant la tria i tractar amb especial cura per evitar-ne la fragmentació.

Figura 6.
Restes de *Ganoderma adspersum* parcialment carbonitzades, La Draga, Banyoles.
Foto: A. Palomo, en Berihuete et al. 2018.

3.1.5 Restes de bolets

Els cossos fructífers de fongs (Fig. 6) constitueixen un tipus de resta arqueobotànica poc freqüent a causa de la seva baixa capacitat de conservació. Quan es preserven, ho fan generalment en contextos embeguts d'aigua, molt secs, congelats o per carbonització, especialment en el cas dels bolets de soca.

El seu estudi permet identificar usos tecnològics, medicinals o simbòlics, així com pràctiques de recol·lecció de recursos silvestres. A més, aporten informació rellevant sobre els entorns forestals i la gestió de la fusta. Tot i el seu potencial interpretatiu, el seu estudi encara és limitat i requereix enfocaments interdisciplinaris entre l'arqueobotànica i la micologia.

Durant la tria, els bolets poden confondre's amb carbons o fragments de fusta degradada. Per aquest motiu, cal separar-los com a categoria específica quan presenten una textura homogènia i manca d'estructures anatòmiques pròpies de la fusta. Els bolets de soca solen aparèixer com fragments irregulars, a vegades laminars o porosos, amb una densitat inferior a la del carbó i una fractura diferent, sovint fibrosa o granulosa.

A diferència del carbó, els fongs no sempre embruten els dits, i poden mostrar superfícies poroses o capes concèntriques visibles amb lupa. La seva identificació preliminar es basa en l'absència d'anells de creixement, vasos o radis, i en una estructura interna compacta però no llenyosa.

La correcta separació d'aquestes restes en fases inicials de camp i laboratori és essencial per garantir una identificació micològica posterior fiable i per preservar el seu valor interpretatiu dins del conjunt arqueobotànic.

3.2 Restes arqueozoològiques (fauna)

L'estudi de les restes animals permet reconstruir aspectes fonamentals de la dieta, l'economia i els costums socials de les societats del passat, així com entendre els processos d'interacció entre les comunitats humanes i el seu entorn, i els canvis ambientals associats. En el context de la tria de sediment, aquestes restes sovint corresponen a materials que no s'han pogut recuperar a ull nu durant l'excavació.

Les restes arqueozoològiques acostumen a estar mineralitzades, i presenten una superfície de color clar i de textura compacta. Tanmateix, diversos processos tafonòmics poden alterar-ne l'aspecte i dificultar-ne la seva identificació durant la tria. Entre les modificacions més habituals hi trobem:

- **Termoalteracions:** en funció de la temperatura i la durada de la combustió, l'os pot presentar coloracions marrons, negres, grises blavoses, o blanques.
- **Meteoritzacions subaèries:** esquerdaments i descamacions longitudinals que reflecteixen la morfologia de l'os subjacent.
- **Processos diagenètics:** presència de minerals secundaris i/o concrecions sobre la superfície de l'os, com ara:
 - **Pirita:** taques de color llautó pàl·lid amb una lluentor metàl·lica, que apareixen en forma de creixements cristal·lins o substituint l'estructura òssia.
 - **Vivianita:** coloració verd clar que s'enfosqueix a blau, gris o negre amb l'exposició a la llum i l'oxidació.
 - **Calcita:** concrecions calcàries irregulars o grumoses, més dures i denses que l'os, que poden arribar a envoltar-lo per complet; colors del gris clar al marró fosc.

- **Òxid:** decoloracions ataronjades, grogues o marró-vermelloses.
- **Manganès:** taques negres sobre l'os que poden formar patrons dendrítics; sovint associades a alteracions per òxids.
- **Coure:** taques de color blau-verdós (figura 11).

Figura 7.

Restes òssies amb diferents coloracions. D'esquerra a dreta: òxid de manganès, sense afectació aparent, termoalteració lleu, carbonització, calcinació.

Foto: SVL.

3.2.1 Distinció entre ossos i materials no biològics (minerals, concrecions, etc.)

Un fragment d'os es pot confondre amb una pedra, una roca o una concreció, així com amb matèria vegetal carbonitzada quan presenta una coloració fosca. No obstant això, hi ha alguns criteris claus que permeten diferenciar-los:

- Una secció transversal d'un os de mamífer conté diferents estructures internes i canals, mentre que un objecte no biològic serà sòlid i d'aspecte uniforme.
- Els ossos acostumen a tenir marques, forats i crestes on s'uneixen els músculs o s'insereixen els vasos sanguinis, absents en la matèria no orgànica.

Figura 8.

Fragments d'ossos carbonitzats que es podrien confondre amb fragments de carbó de fusta o d'USOs.

Foto: MBA.

Truc!

Per diferenciar un os (Fig. 7) de la matèria vegetal carbonitzada, es pot deixar caure suaument el fragment sobre una superfície dura i escoltar so: si és metàl·lic i agut normalment la resta serà un os, si és més apagat, pot correspondre a un fragment de fruit o d'USO.

3.2.2 Distinció entre restes de diferents grups animals

Els mamífers, els peixos, els rèptils i els ocells són vertebrats, ja que tots disposen d'un esquelet intern amb una columna vertebral segmentada. Tot i això, l'estructura dels ossos varia àmpliament entre els diferents grups i, fins i tot, entre els diversos elements anatòmics (p.ex. escàpula vs. os llarg). Les closques dels mol·luscs, en canvi, acostumen a presentar superfícies brillants. En les restes de tria poden aparèixer restes de mol·luscs terrestres (Fig. 9), o bé fragments de mol·luscs marins, que acostumen a tenir la closca més gruixuda.

Figura 9.

Restes malacològiques procedents de flotació.

Foto: SVL.

3.2.3 Mamífers

L'esquelet dels mamífers està format per ossos forts i rígids, que proporcionen suport estructural i protegeixen els òrgans i els teixits tous. Trobem elements de diferents formes (els ossos llargs, els plans, els compactes i les dents).

Durant la tria poden aparèixer petits fragments d'os de mamífer de mida gran (esclats d'os, fragments d'os digerit), elements sencers (p.ex. ossos del carp, falanges), o bé restes de petits mamífers, que poden estar senceres o fragmentades. En alguns casos, aquests elements poden presentar un aspecte brillant i/o translúcid que a alguns treballs s'han interpretat com a possibles ossos bullits per cuinat (p.ex. Roberts et al. 2002).

Figura 10.

Ossos arqueològics de mamífer de mida mitjana amb descamació i mossegades (fragment de l'esquerra) i digerits (altres fragments). El fragment del centre, part inferior, és un cos vertebral que ha perdut la major part de la cortical a causa de l'acció digestiva, probablement d'un carnívor.

Foto: SVL.

Figura 11.

Vèrtebres arqueològiques de petit mamífer.

En aquest cas les restes presenten una coloració verda perquè estaven en contacte amb un objecte de bronze.

Foto: SVL.

3.2.4 Peixos

L'esquelet està format per ossos i cartillags forts i lleugers adaptats al moviment sota l'aigua. Els ossos són lleugers, brillants, semi-translúcids, plans i angulars. Durant la tria, també poden aparèixer escates (petites i translúcides), i otòlits, que poden semblar pedres de formes estranyes i tenen morfologies molt variades (Fig. 12).

Figura 12.
Otòlit actual de llobarro
(*Dicentrarchus labrax*).
Foto: SVL.

Figura 13.
Restes de daurada (*Sparus aurata*). Destaca la mandíbula, molt característica, i els ulls, que presenten una forma completament arrodonida. La majoria de restes són molt translúcides, tot i que a nivell arqueològic poden aparèixer amb concrecions i presentar tonalitats més fosques.
Foto: SVL.

3.2.5 Aus

L'esquelet de les aus presenta característiques òssies úniques relacionades amb el vol, com ara la clavícula fusionada (fúrcula) i un sacre allargat que s'estén al llarg de la columna vertebral. Els ossos són lleugers i tenen una textura llisa, tot i que alguns elements (p.ex. ulna) poden tenir protuberàncies en els punts d'unió amb algunes plomes.

Figura 14.
Restes òssies d'esparver cendrós
(*Circus pygargus*).
Foto: ANE.

3.2.6 Amfibis i rèptils

Els ossos d'amfibi acostumen a presentar un aspecte porós i formes sovint singulars (Fig. 15). En el cas dels rèptils, un dels principals elements de reconeixement són les vèrtebres. A grans trets, les restes d'amfibis i rèptils (ossos i dents) comparteixen algunes característiques de les restes de petits mamífers, fet que pot dificultar-ne la distinció preliminar durant la tria del sediment. Davant del dubte, es recomana separar aquestes restes com a categoria genèrica (Fig. 16) i fer-les arribar a les persones especialistes corresponents.

Figura 15.
Restes òssies de gripau d'esperons (*Pelobates cultripes*).
Foto: ANE.

Figura 16.
Conjunt de restes arqueològiques de microfauna procedents de flotació (>1 mm), amb restes de micromamífer, amfibis i rèptils.
Foto: SVL.

Figura 17.
Egagròpila actual d'òliba. S'observen els petits ossos dels petits mamífers ingerits, juntament amb les restes de pèl no digerit.
Foto: SVL.

3.2.7 Acumulacions de microfauna d'origen rapinyaire (egagròpiles)

Les egagròpiles són acumulacions de restes no digerides (principalment ossos i dents) produïdes per alguns rapinyaires després de la ingesta (Fig. 17). En contextos arqueològics antics, no es conserven com a egagròpiles reconeixibles, sinó que apareixen habitualment desfetes i integrades al sediment, donant lloc a acumulacions de microfauna (p.ex. Valenzuela-Lamas et al. 2009). Aquestes acumulacions només es poden identificar indirectament, a partir de la composició del conjunt (abundància de micromamífers amb tàxons específics, presència d'ossos digerits, patrons anatòmics recurrents, etc.). En aquests casos, mantenir la integritat de la mostra és clau per a l'observació de la composició completa dels tàxons i per a la interpretació tafonòmica, necessària per a la identificació de l'agent d'acumulació (rapinyaire nocturna o diürna, especialista o oportunista; Andrews 1990). Per aquest motiu, totes les restes de microfauna (ja siguin micromamífers, amfibis, aus, rèptils o peixos) s'han d'agrupar en una mateixa bossa (respectant els nivells o UEs i les fraccions de malla), i fer arribar a la persona especialista en l'estudi d'aquest tipus de materials, que és qui podrà dur a terme l'anàlisi detallada i la interpretació final del conjunt.

De manera excepcional, en alguns contextos molt secs o recents es poden trobar egagròpiles individualitzades. En aquests casos es tractaran com si fossin restes fecals, amb bosses zip o capses individualitzades per cada egagròpila que es pugui reconèixer. L'especialista que faci l'estudi ja s'encarregarà del tractament posterior.

Figura 18.

Restes de copròlits arqueològics mineralitzats (dreta) i carbonitzats (esquerra) procedents del jaciment d'Els Vilars (Arbeca, Les Garrigues).

Foto: ANE.

Figura 19.

Femta arqueològica mineralitzada de *Myotragus balearicus* (esquerra), i una d'ovella actual (dreta).

Foto: SVL i MPR.

3.2.8 Restes fecals

Els excrements o fems (barreja de restes fecals i orina, i de jaç dels animals) es poden confondre fàcilment a ull nu amb materials inorgànics com roques, agregats minerals, concrecions o fins i tot restes de material constructiu de fang (fragments de tovots, *torchis*), així com amb restes orgàniques com llavors, fruits o carbons. El seu aspecte i composició pot ser molt variable, segons l'espècie i el seu hàbitat, la seva dieta (herbívora, omnívora, carnívora), així com les condicions de preservació (carbonitzats, dessecats, anegats, fòssils o copròlits, entre d'altres; Fig. 18).

- **Distinció entre restes fecals i minerals, concrecions o material constructiu:** En general, la composició principal de l'excrement és la matèria orgànica, i els components minerals són gairebé absents. Els fems de ruminants i altres herbívors són rics en components vegetals (palla, fulles, llavors), mentre que els excrements dels carnívors, i determinats omnívors, estan dominats per estelles, fragments d'os i de vegades petits ossos sencers digerits.
- **Distinció entre materials fecals i restes botàniques quan la resta no es troba compactada, i conserva la seva morfologia:** La morfologia dels fems de determinades espècies (ovelles, cabres, conills i, especialment ratolins o ratpenats) es poden confondre amb restes botàniques, com ara fruits i llavors (Fig. 19). En cas de dubte, es recomana fer una bossa a part per a "carpologia".

4 Bibliografia

- ACBA (2011). Protocol de recollida i mostreig de restes bioarqueològiques. *Tribuna d'arqueologia*, (2010-2011), 101-113.
- Andrews, P. (1990). *Owls, caves and fossils: predation, preservation and accumulation of small mammal bones in caves, with an analysis of the Pleistocene cave faunas from Westbury-sub-Mendip, Somerset, UK*. University of Chicago Press.
- Berihuete-Azorín, M., Girbal, J., Piqué, R., Palomo, A., Terradas, X. (2018) Punk's not dead. Fungi for tinder at the Neolithic site of La Draga (NE Iberia). *PLoS One* 13(4): e0195846. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195846>
- Buxó i Capdevila, R., Piqué i Huerta, R., Alonso, N., Grupo de Trabajo de Arqueobotánica de la Península Ibérica. (2003). *La recogida de muestras en arqueobotánica: la gestión de los recursos vegetales y la transformación del paleopaisaje en el Mediterráneo occidental: Encuentro del Grupo de Trabajo de Arqueobotánica de la Península Ibérica: Barcelona/Bellaterra, 29, 30 noviembre y 1 de diciembre 2000*, Museu d'Arqueologia de Catalunya.
- Costanzo, S., Pappalardo, M., Starnini, E., Rossoni-Notter, E., Notter, O., Moussous, A., Soares-Remiseiro, M., Fermo, P., Cremaschi, M., Zerboni, A. (2024). *Integrating museum-sealed archaeological sediment collections into current geoarchaeological analytical frameworks for sustainable research practices*. *MethodsX*, 13, 102897. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2024.102897>
- Kabukcu, C., Chabal, L. (2021). *Sampling and quantitative analysis methods in anthracology from archaeological contexts: Achievements and prospects*. *Quaternary International*, 593-594, 6-18. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.11.004>
- Luis-Maria, G., Sánchez, F., Alejo-Armijo, M., Perez-Alba, F. (2025). *Sampling with Transects Inside Archaeological Sites. A Rapid Action Protocol Based on Statistical Analysis of Diagnostic Collections and Quantitative Records*. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5091779>
- Mallol, C., Égüez, N., Jambriña-Enriquez, M., Herrera-Herrera, A. (2025). *Advancing archaeological sedimentary lipid biomarker analysis: A review of recent developments and methodological guidelines*. *iScience*, 28, 112064. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.112064>
- Rebolledo, S., Béarez, P., Zurro, D., Santoro, C. M., Latorre, C. (2021). *Big Fish or Small Fish? Differential Ichthyoarchaeological Representation Revealed by Different Recovery Methods in the Atacama Desert Coast, Northern Chile*. *Environmental Archaeology*. <https://doi.org/10.1080/14614103.2021.1886647>
- Roberts, S. J., Smith, C. I., Millard, A., Collins, M. J. (2002). The taphonomy of cooked bone: characterizing boiling and its physico-chemical effects. *Archaeometry*, 44(3), 485-494. <https://doi.org/10.1111/1475-4754.t01-1-00080>

- Scheel-Ybert, R., Klökler, D., Gaspar, M. D., Figuti, L. (2006). *Proposta de amostragem padronizada para macro-vestígios bioarqueológicos: antracologia, arqueobotânica, zooarqueologia*. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, 15-16, 139-163. <https://doi.org/10.11606/issn.2448-1750,revmae.2006.89713>
- Soler, L. M. G., Sánchez, F., Armijo, M., Alba, F. (2023). *Sampling with transects inside archaeological sites. A rapid action protocol based on statistical analysis of diagnostic collections and quantitative records*. Journal of Archaeological Science: Reports, 104124. <https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.104124>
- Tarongi Chavarri, M., Navarrete Belda, V., Brosa-Planella, A., Fernández-García, M., García-Granero, J. J., Pena Pérez, A. (2025). Protocol de recuperació de les restes bioarqueològiques procedents dels jaciments arqueològics. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16747995>
- Valenzuela-Lamas, S., Poitevin, F., Cornette, R., Bournery, A., Nadal, J., Vigne, J. D. (2009). Evolving ecosystems: ecological data from an Iron Age small mammal accumulation at Alorda Park (Catalonia, Spain). *Journal of Archaeological Science*, 36(6), 1248-1255.

Taula 1.
Tipus de mostres

	Tipus de resta	Exemple	Fracció on es troben	Observació durant la tria	Disciplina que els estudia
	Dents i fragments d'os de macromamífers i ossos grans d'aus (avifauna)	Dents i fragments d'os de macromamífers i ossos grans d'aus (avifauna)	5mm	Ull nu	Arqueozoologia
	Restes de microfauna	Rèptils, amfibis, micromamífers (elements més grans com mandíbules, cranis, ossos llargs, etc.)			Arqueozoologia/ especialista en microfauna
	Egagròpiles i restes fecals	Egagròpiles, excrements, barreja de restes fecals i orina, i de jaç dels animals			Arqueozoologia/ especialista en microfauna/ carpologia
	Petxines senceres o fragments	Closca de cargol de terra, fragment de petxina (musclo, etc.)			Arqueozoologia/ especialista en restes malacològiques
	Fragments o ossos sencers de peixos	Mandíbules, escates, vèrtebres...			Arqueozoologia/ especialista en restes ictiològiques
	Fragments de closca d'ou	Fragments grans de closca d'ou, visibles a ull nu.			Arqueozoologia/ especialista en avifauna
	Fragments de carbó amb alta probabilitat d'identificació	Fragment de branqueta amb tot el diàmetre, fragment de tronc o branca d'arbre, fragment de fusta treballada			Antracologia
	Fragments de fusta	Fragment de branqueta amb tot el diàmetre, fragment de tronc o branca d'arbre, fragment de fusta treballada			Antracologia
	Fruits i llavors senceres o fragments de fruits grans	Pinyol de préssec, pinyó de pi, nou, aglà, avellana o fragments grans dels mateixos/ closques			Carpologia
	Fragments d'estructures vegetals d'emmagatzematge subterrani (USOs) o USOs sencers	USO sencer			Carpologia/ especialista en estructures subterràniques
	Fragments de fibres vegetals	Fibres treballades o fragment de peça de cistelleria	Antracologia/ especialista en fibres		
	Dents i fragments d'os de mamífers	Fragment de fèmur, estelles d'os, etc.	2mm	Lupa binocular o lupa de mà recomanada, especialment per les restes arqueobotàniques	Arqueozoologia
	Restes d'aus (avifauna), fragments de closca d'ou	Ossos d'ocells més petits tipus passeriformes			Arqueozoologia/ especialista en avifauna
	Restes de microfauna	Rèptils, amfibis, micromamífers (elements més grans com mandíbules, cranis, ossos llargs, etc.)			Arqueozoologia/ especialista en microfauna

	Tipus de resta	Exemple	Fracció on es troben	Observació durant la tria	Disciplina que els estudia
	Petxines senceres o fragments	Fragments petits de closques més grans o parts senceres com opercles			Arqueozoologia/ especialista en restes malacològiques
	Fragments o ossos sencers de peixos	Mandíbules, vèrtebres...			Arqueozoologia/especialista en restes ictiològiques
	Fragments de carbó amb alta probabilitat d'identificació	Fragment de carbó amb possibilitats d'identificació. També pot correspondre a un fragment de fusta treballada			Antracologia
	Fragments de fusta	Fragment de fusta amb possibilitats d'identificació. També pot correspondre a un fragment de fusta treballada	2mm	Lupa binocular o lupa de mà recomanada, especialment per les restes arqueobotàniques	Antracologia
	Fruits i llavors senceres o fragments de fruits grans	Fragments grans de fruits cultivats i silvestres, fragments de closques d'avellana, cereals i lleguminoses grans			Carpologia
	Fragments d'USOs o USOs sencers	USOs sencers o fragments d'USOs més grans			Carpologia/ especialista en estructures subterrànies
	Fragments de fibres vegetals	Fibres treballades o fragments petits de peces de cistelleria			Antracologia/ especialista en fibres vegetals
	Restes de microfauna, petites estelles d'os	Rèptils, amfibis, micromamífers. Fragments molt petits sovint no identificables			Arqueozoologia/ especialista en microfauna
	Petxines senceres o fragments	Fragments petits de closques més grans o parts senceres com petits opercles			Arqueozoologia/ especialista en restes malacològiques
	Fragments o ossos sencers de peixos	Otòlits, petites vèrtebres, dents			Arqueozoologia/especialista en restes ictiològiques
	Microfragments de closca d'ou	Molt laminars i fràgils només visibles amb lupa binocular, difícils de reconixer i recuperar			Arqueozoologia/especialista en avifauna
	Fragments de carbó	Baixa probabilitat d'identificació	> 0,3 - 0,5 mm	Lupa binocular imprescindible	Antracologia
	Fragments de fusta	Baixa probabilitat d'identificació			Antracologia
	Fruits i llavors senceres o fragments de fruits grans	Petits fragments de cereals, fragments de fruits i llavors més grans, llavors de plantes silvestres			Carpologia
	Fragments d'estructures vegetals d'emmagatzematge subterrani (USOs) o USOs sencers	Normalment fragments			Carpologia/ especialista en estructures subterrànies
	Fragments de fibres vegetals	Fibres treballades o fragments d'objectes com a nusos de xarxes de pesca			Antracologia/ especialista en fibres vegetals

ACBA

Associació Catalana
de Bioarqueologia